

Vício

Marta Botelho Lira *

Mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), graduada pelo Curso de Letras - Língua e Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

<https://orcid.org/0000-0001-6404-5476>

Recebido em: 22 jul. 2021. **Aprovado** em: 20 set. 2021.

Como citar este artigo:

BOTELHO LIRA, Marta. Vício. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 10, n. 4, p. 280, dez. 2021.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404248>

Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, a mãe de 28 anos, é usuária de drogas e deixou a criança no local como “garantia” de que retornaria para pagar uma dívida com os traficantes (G1, 2021)

Toma. É tudo o que tenho!

Pouca coisa. Não quero!

E isso?

Muito menos...

Pra boca de fumo isso é nada, mulher.

Vai e volta amanhã.

Tenho quatro menino: Pedro, Maria, João, Paula,

também tenho papelão, um cachimbo,

metade da roupa no corpo, um pano velho.

Voltei e entreguei o que tinha de mais valioso:

Toma. Isso é o que tenho!

Não é muita coisa, mas será um dia.

Tá Pago!

Voltei só com três menino...

*

martablira297@gmail.com